

CHO'L HUDUDLARI QUM DISPERSLARINI KO'PFUNKSIONAL TARKIBLI STRUKTURANTLAR YORDAMIDA MUSTAHKAMLASH

Sh.A.Kuldasheva¹, G.M Karimova²

M.Boyoqulova³, A.G'.Usmonova⁴, G.R.Nortojeva⁵

¹k.f.d., prof.O'zR FA UNKI

²кичик илмий ходим, O'zR FA UNKI

³Magistr, Termiz muxandislik instituti

⁴O'qituvchi, Guliston davlat universiteti

⁵Talaba, George Mason University, USA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198840>

Hozirgi kunda siljvchan tuzli tuproq-qum dispersiyalarini kuchli shamol ta'sirida ko'chishi va ko'chish natijasida tuzli tuproq-qum dispers zarrachalarining uzoq masofalarga tarqalib yer unumdorligi, hayvonot olami va inson salomatligiga katta ta'sir ko'rsatib, Markaziy Osiyo respublikalari ekologik vaziyatini nihoyatda yomonlashishiga olib kelayotgan jiddiy sabablardan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu vaziyatni oldini olish yo'li – yangi mustaxkamlovchi reagent qo'shilmalar va ular kompozitalari yordamida tuproq-qum dispersiyalarini kimyoviy mustaxkamlash orqali strukturlangan yuza qatlami hosil qilish asosida respublika ekologik muammolarni xal etishdan iboratdir. Ana shunday dolzarb muammolarni xal etishda mustaxkamlochi reagent qo'shilmalar va ularning kompozitsiyalari sifatida arzon, qulay, suvda eruvchan polimerlar va sanoat chiqindilari yordamida hal etish amaliy kolloid kimyo va atrof muhitni muhofaza qilish muammolari oldidagi asosiy dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, Markaziy Osiyoda tuzli siljvchan tuproq-qum maydonlaridan biri qurigan Orol tubi hisoblanib, bugungi kunda uning maydoni 24 ming ga ni tashkil etadi [1-3]. Orol dengizining qurib borishi va shu jarayon tufayli Orolbo'yi mintaqasidagi tabiiy muhitning buzilishi ekologik fojia sifatida baholanmoqda. Chang va tuz bo'ronlarining paydo bo'lishi, faqat Orol bo'yida emas, balki dengizdan ancha naridagi hudud yerlarining cho'lga aylanishi, iqlim va landshaftning o'zgarishi - ana shu fojia oqibatidir. Shuningdek, respublikamiz Surxondaryo viloyati ma'lum xududlarida xam siljvchan tuzli tuproq-qum dispersiyalari mavjud bo'lib, ular aholi yashash sharoitiga va yer unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Surxondaryo viloyati respublikaning eng janubiy hududining geografik kenglik mintaqasida joylashganligi, dunyo okeani va ularning yog'in-sochin keltiradigan oqimlaridan ancha uzoqda joylashganligi, shimoli-g'arbiy va shimoli-sharqiy tomonidan tabiiy to'siq-chegara tarzida Pomir va Hisor tog'larining o'nlar tizmalari bilan o'ralgan bo'lsada, maxalliy tilda "afg'on shamoli" deb ataluvchi shamol tez-tez ko'tarilib turadi. Shunga bog'liq

holda siljuvchan tuproq-qum dispersiyalarini mustahkamlash bir tomondan tuzli qum zarralarining shamol eroziyasidan muxofaza qilinsa, ikkinchi tomondan tuproq-qum disperslari yuzasini yangi mustaxkamlovchi reagent qo'shilmalar va ular kompozitsiyalari yordamida kimyoviy mustahkamlab yuzada mustahkam suvga chidamli yangi struktura (qobiq) hosil qilishga olib keladi [4].

Ushbu ishda cho'l hududi ko'chma qum disperslarini ko'pfunksional tarkibli kompozitsiya yordamida mustahkamlash bilan suvga chidamli struktura hosil bo'lishi o'rganilgan. Bunda ko'chma qum disperslarini ko'pfunksional tarkibli kompozitsiya yordamida mustahkam struktura hosil bo'lish bilan bir qatorda, suvga chidamli agregatning miqdori dastlabki holatda qo'shilmalar 0.80% ni tashkil etgan bo'lsa, SEMS (suvda eruvchan mustahkamlovchi strukturant) bilan ishlov berilganda 76.40 % ga, SEMS+MB (mahalliy bentonit) kompozitsiyalari bilan ishlov berilganda 86,07%, SEMS+MB eritmalarining YoQ (yog'och qipig'i) bilan ishlov berilgan qum disperslari ishlov berilganda 97,07% ekanligi kuzatildi, shuningdek namunalarning yuza mustahkamligi esa qo'shilmalarsiz 0,20 MPa ni tashkil etgan bo'lsa, SEMS bilan ishlov berilganda 2,15 MPa ni, SEMS+MB kompozitsiyalari bilan ishlov berilganda 2,82 MPa ni, SEMS+MB eritmalarining YoQ bilan ishlov berilgan qum disperslari ishlov berilganda 3,16 MPa ga oshganligi kuzatildi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, atrof muhitni muhofaza qilish muammolaridan biri bo'lgan cho'llanish, tuzli tuproq qumlarning atmosferaga ko'tarilib turli xil allergik kasalliklarning yil sayin avj olishiga, ko'chma tuzli tuproq, qum disperslarining shamol ta'sirida ko'chishi va bu maydonlarning kengayib borishi kabi muammolarni oldini olishda ko'chma qumlarni samarali ko'pfunksional strukturantlar yordamida kompleks mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bu jarayon yuqorida ta'kidlanganidek, tanlangan suvda eruvchan, tarkibida kalsiy tutgan qum zarralari va undagi tuzlar (xlor, sulfat va boshqa anionlar) bilan o'zaro bog'lanib, gel kabi mahsulotlarning paydo bo'lishi va bu gellar qum zarrachalari bilan o'zaro yangi mahsulot holatida ajralib, yuzada adgeziyaga uchrab, elimlashtiruvchi agent vazifasini bajaradi va hosil bo'lgan strukturaning suvga chidamliligi va mustahkamligini ta'minlaydi, shuningdek, mahalliy bentonit esa qum zarralari orasidagi g'ovaklarda joylashadi va "armatura" vazifasini bajaruvchi daraxt qipiqi bilan yanada mustahkam struktura yaratadi. Bu kabi tuzli tuproq qum va qo'shilmalar orasidagi kimyoviy jarayonlar muhit ekosistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda fitomeliorasiya jarayonini yaxshilab, ko'chuvchan tuzli tuproq qumlarning uchuvchanlik darajasini kamaytiradi.

Ushbu ishda respublikamizda mavjud suvda eruvchan sirt faol moddalar va sanoat

chiqindilaridan foydalanilgan holda, yuqori samarali mustahkamlovchi xususiyatga ega bo'lgan suvga chidamli yangi kompleks ko'pfunksional qo'shilmalar olish va ularni O'zbekiston cho'l hududlari ko'chma tuproq-qum dispersiyalarini kimyoviy mustahkamlab strukturlangan yuza hosil qilish asosida ekologik muammolarni xal qilishda qo'llash uchun tavsiya etiladi. Bu esa, o'z navbatida, respublika iqtisodi rivoji va ekologik holatini yaxshilanishi uchun sezilarli darajada ham sotsial ham moddiy, ham ekologik jihatdan foyda keltiradi.

References:

1. Kuldasheva Sh.A., Zhumabaev B.A., Agzamkhodzhaev A.A., Musaev M.N. Chemical solidification of driving sands of th exposed aral seabed //«European Applied Sciences». -German. 2014, № 1. P. 145-147.
2. Кулдашева Ш.А., Жумабаев Б.А., Аймирзаева Л.Г., Агзамходжаев А.А. Закрепление засоленных песков Арала отходами производства //Мат. IV Межд. экологической научн. конф. «Проблемы утилизации отходов быта и промышленного производства». -Краснодар, Россия, 2015. – С.72-74.
3. Кулдашева Ш.А., Рустамова С.Р. Особенности экологической ситуации на осушенном дне Аралского моря: стабилизация подвижных песков //Международная конференция общественно-гуманитарных наук. -Чехия. 2015. с. 18-20.
4. Кулдашева Ш.А, Агзамходжаев А.А. Закрепление засоленных почвогрунтов промышленными отходами //Мат. Международной научно-практической конференции «Химия и экология-2015». -УФА, Россия, 2015. – С.336-339.